

Research Article

E-Industri KPTM

Mohd Fairuz Bin Jamaluddin^{1,*}, Azalina Binti Tatar², Norliza Binti Ramli³, and Nurul Asmat Binti Mohd Omaran @Mohd Amran⁴

1 mfairuz_jam@gapps.kptm.edu.my

2 azalina_tatar@gapps.kptm.edu.my

3 norlizaramli@gapps.kptm.edu.my

4 nurul_asmat@gapps.kptm.edu.my

* Correspondence: mfairuz_jam@gapps.kptm.edu.my; 016-8484372

Abstrak: Kursus Industrial Training atau Latihan Industri merupakan kursus yang diwajibkan ke atas pelajar institusi-institusi pengajian tinggi awam mahupun swasta bertujuan untuk mendedahkan kepada para pelajar situasi dan alam pekerjaan yang sebenar. Kolej Poly Tech MARA (KPTM) Bangi juga tidak terkecuali dalam hal ini tambahan pula mempunyai jumlah pelajar latihan industri (LI) yang ramai hampir setiap semester. Oleh yang demikian, KPTM Bangi telah menubuhkan satu unit yang bertanggungjawab dalam pengurusan hal ehwal latihan industri pelajar iaitu Unit Latihan Industri (Unit LI) demi memastikan pelajar LI dapat menjalankan latihan industri dengan baik di organisasi-organisasi pilihan. Walaupun begitu terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pelajar-pelajar dalam menjalani latihan industri. Pertama, pelajar kurang pasti organisasi-organisasi yang sesuai dengan bidang mereka malah terdapat organisasi yang memberikan teguran agar pelajar lebih perihatin terhadap pemilihan tempat latihan industri. Selain itu, terdapat pelajar yang tidak mengetahui kaedah permohonan yang betul untuk menjalani latihan industri dalam sesebuah organisasi. Dalam pada itu, rekod tugas harian ataupun log report yang perlu ditulis secara manual agak menyukarkan para pelajar kerana ianya mengambil masa untuk disahkan sekiranya penyelia industri berada diluar kawasan. Seterusnya, terdapat juga pelajar yang terlepas pandang mengenai dokumen-dokumen penting latihan industri yang perlu diisi dan akhirnya merumitkan kerja pelbagai pihak yang terlibat seperti penyelia akademik, unit latihan industri dan pelajar itu sendiri. Justeru, inovasi ini mencadangkan satu idea mengenai sistem khusus bagi membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Inovasi ini dinamakan sebagai E-Industri KPTM yang bertujuan untuk memudahkan urusan semua pihak yang terlibat dengan latihan industri khususnya para pelajar sama ada sebelum, semasa mahupun setelah selesai menjalani latihan industri. Dalam masa yang sama menjadikan KPTM sebagai sebuah institusi pengajian tinggi yang memiliki sistem pengurusan serta pentadbiran yang mampu berdaya saing dengan IPT hebat yang lain.

Kata kunci: latihan industri; Unit LI; Kolej Poly-Tech MARA; KPTM Bangi.

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. PENGENALAN

Kursus *Industrial Training* atau Latihan industri (LI) merupakan kursus yang diwajibkan kepada semua pelajar di peringkat pengajian tinggi sama ada Sijil, Diploma mahupun Ijazah Sarjana Muda. Ianya merujuk kepada penempatan pelajar di sesebuah organisasi untuk menjalankan latihan praktikal yang diselia dalam industri yang dipilih, sama ada di luar ataupun di dalam negara, dalam jangka masa yang ditetapkan sebelum mereka dianugerahkan Sijil, Diploma atau Ijazah Sarjana Muda. Latihan industri merupakan platform untuk pelajar akademik mahupun teknikal untuk mengintegrasikan pengetahuan teori dengan persekitaran kerja sebenar serta mempraktikkan ilmu

yang diperolehi. Program ini amatlah penting bagi mereka untuk menggunakan pengetahuan teori yang sebelum ini diperolehi di dalam bilik darjah atau kuliah (Bakar. M. J, Harun. R. J, 2011). Setiap IPT termasuklah Kolej Poly-Tech MARA (KPTM) bertanggungjawab menguruskan semua perkara yang berkaitan dengan program latihan industri pelajar berdasarkan persefahaman dengan pihak industri. Di KPTM Bangi contohnya, satu Unit Latihan Industri telah ditubuhkan dan bertanggungjawab dalam pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan latihan industri pelajar seperti menyediakan semua dokumen untuk latihan industri, menguruskan penempatan untuk semua pelajar dan lain-lain.

Latihan industri menyediakan peluang kepada institusi pendidikan untuk mengenalpasti ketidaksesuaian antara kursus / kurikulum yang ditawarkan dan pengalaman praktikal yang diperolehi melalui maklum balas pelajar. Mengenal pasti ketidaksesuaian akan membantu para pendidik untuk mengkaji semula kurikulum latihan industri serta mengikut keperluan dan jangkaan pihak industri. Pengetahuan yang diperolehi oleh pelajar dari latihan industri adalah tidak terhad, ia juga mengajarkan proses dan seni pembelajaran, dan membolehkan mereka memperbaiki keterampilan dan pengetahuan mereka (Seyitoğlu & Yirik, 2015). Walaubagaimanapun, berdasarkan kepada pemerhatian dan pengalaman keterlibatan sebagai penyelia akademik serta kajian rintis yang telah dijalankan, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pelajar yang menjalani latihan industri iaitu: Pertama, pelajar kurang pasti organisasi-organisasi yang sesuai dengan bidang mereka malah terdapat organisasi yang memberikan teguran agar pelajar lebih perihatin terhadap pemilihan tempat latihan industri. Kedua, terdapat pelajar yang tidak mengetahui kaedah atau aliran proses permohonan yang betul bagi menjalani latihan industri di sesebuah organisasi. Ketiga, rekod tugas harian ataupun *log report* yang perlu ditulis secara manual agak menyukarkan para pelajar kerana ianya mengambil masa untuk disahkan sekiranya penyelia industri berada diluar kawasan. Keempat, terdapat juga pelajar yang terlepas pandang mengenai dokumen-dokumen penting latihan industri yang perlu diisi dan akhirnya merumitkan kerja pelbagai pihak yang terlibat seperti penyelia akademik, unit latihan industri dan pelajar itu sendiri.

Justeru, bagi membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut satu idea inovasi dicadangkan iaitu dengan membangunkan satu sistem khusus dalam pengurusan pelajar LI yang dinamakan sebagai E-Industri KPTM. Sistem ini akan berfungsi sebagai medium penyimpanan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan latihan industri pelajar KPTM. Dalam masa yang sama, menu-menu yang terdapat di dalam sistem ini juga direka bagi menyelesaikan keempat-empat permasalahan tersebut dan kesannya capaian maklumat akan menjadi lebih mudah dan risiko-risiko seperti kelewatan pengesahan serta keciciran dokumen-dokumen penting latihan industri dapat dikurangkan. Idea inovasi ini sudah pasti akan dapat menampung kelemahan yang sedia ada dan akhirnya dapat memudahkan urusan semua pihak yang terlibat dengan latihan industri terutamanya para pelajar.

2. KAEDAH DAN BAHAN

Bagi merealisasikan idea inovasi ini, kajian rintis telah dijalankan ke atas 80 responden yang terdiri pelajar pelbagai program KPTM Bangi seperti Diploma Perakaunan, Diploma Perbankan Islam dan Kewangan serta Diploma Pengurusan Sukan yang telah menjalani latihan industri . Soalan-soalan yang diajukan ialah:

1. Rekod tugas harian atau log report perlu ditulis secara manual dan kadangkala mengambil masa untuk disahkan oleh penyelia industri sekiranya mereka berada di luar Kawasan.
2. Pelajar berkemungkinan terlepas pandang mengenai dokumen-dokumen penting yang perlu diisi dan dihantar sepanjang menjalani latihan industri.

3. Saya menyokong sekiranya pihak KPTM mewujudkan satu sistem latihan industri yang dapat memudahkan semua pihak yang terlibat khususnya para pelajar, koordinator, penyelia serta unit latihan industri di KPTM dalam pengurusan maklumat berkaitan pelajar latihan industri.

3. HASIL DAPATAN

Hasil dapatan kajian rintis terhadap responden-responden yang terdiri daripada pelajar-pelajar yang telah menjalani latihan industri menunjukkan sebanyak 53.8 % atau seramai 43 orang responden memberi respon setuju terhadap soalan pertama. Ini menunjukkan bahawa penulisan rekod tugas secara manual atau *hardcopy* sememangnya mengambil masa terutama dalam mendapatkan pengesahan daripada pihak penyelia industri lebih-lebih lagi sekiranya mereka berada diluar kawasan. Oleh yang demikian, idea inovasi ini membolehkan para pelajar membuat rekod tugas harian dalam satu sistem yang boleh diakses oleh penyelia industri bagi tujuan semakan dan pengesahan dengan lebih mudah.

Bagi soalan kedua pula, sebanyak 46.2% responden yang bersetuju dengan kenyataan tersebut. Walaupun tidak lebih separuh yang bersetuju, namun pengalaman sendiri sebagai seorang penyelia akademik kepada pelajar latihan industri hampir setiap semester, masalah keciciran borang-borang penting yang perlu diisi dan dihantar oleh pihak pelajar merupakan masalah yang berulang. Ini kerana kaedah yang sedia ada yang hanya menyediakan *Google Drive* sebagai medium penyimpanan maklumat pelajar termasuk borang-borang tersebut menyebabkan ada dikalangan pelajar yang lupa dan terlepas pandang terhadap borang atau dokumen-dokumen tertentu yang akhirnya merumitkan kerja ramai pihak seperti penyelia akademik, penyelia industri, unit latihan industri malah pelajar itu sendiri.

Seterusnya, sebanyak 91.3% responden bersetuju dengan kenyataan ketiga yang diajukan. Dapatan ini secara tidak langsung menunjukkan kepada keperluan mewujudkan satu sistem khusus yang mengurus maklumat-maklumat yang berkaitan latihan industri di KPTM. Justeru, cetusan idea inovasi ini diharap dapat menampung kelemahan-kelemahan yang dihadapi oleh semua pihak dalam pengurusan latihan industri.

Daripada keterangan di atas, dapatan menunjukkan kebanyakan daripada responden memberikan respon setuju kepada ketiga-tiga soalan yang diajukan. Secara tidak langsung, ini membuktikan bahawa idea inovasi ini amat relevan untuk diketengahkan dan direalisasikan pada masa akan datang kerana ianya akan dapat menampung kelemahan kaedah yang sedia ada dan akhirnya akan memudahkan urusan yang melibatkan latihan industri terutamanya para pelajar latihan industri KPTM.

4. PERBINCANGAN

Cetusan idea inovasi E-industri KPTM terhasil bagi menampung kelompongan yang sedia ada dimana ianya akan berfungsi sebagai satu medium penyimpanan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan latihan industri pelajar KPTM. Selain itu, sistem ini juga dapat memudahkan semua pihak yang terlibat kerana maklumat-maklumat yang berkaitan dapat diakses dengan mudah kerana ianya bersifat *paperless*. Justeru, risiko berlakunya keciciran mahupun kesilapan terhadap dokumen-dokumen penting yang berkaitan dapat dikurangkan.

Secara umumnya, idea inovasi ini bertujuan untuk mencapai beberapa objektif iaitu:

1. Membantu pelajar, koordinator LI, penyelia akademik dan penyelia industri serta Unit Latihan Industri di KPTM mencapai, merekod serta mengemas kini maklumat pelajar dengan lebih efisien dan efektif.
2. Membolehkan pelajar mengetahui senarai organisasi latihan industri yang berkaitan dengan bidang mereka.
3. Membantu pelajar membuat permohonan untuk menjalani latihan industri dalam sesebuah organisasi dengan mudah.
4. Memudahkan pelajar untuk memuat turun dan memuat naik dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan latihan industri.
5. Memudahkan pelajar membuat rekod tugas harian atau log report dalam satu sistem yang membolehkan penyelia industri membuat pengesahan pada bila-bila masa sahaja.

4.1 Penerangan idea inovasi (E-industri KPTM):

Rajah 1. Proses Capaian Sistem E-Industri KPTM

Rajah 1 menunjukkan bagaimana idea ini berfungsi:

- **Langkah 1:** Pelajar perlu mengakses sistem ini dengan memasukkan username iaitu No. ID Pelajar dan kata laluan (*password*: No. Kad pengenalan). Kemudian, tekan butang *Log in*.
- **Langkah 2:** Setelah sistem ini dapat diakses, pelajar akan dapat memilih menu-menu yang ingin dicapai melalui paparan. Terdapat pilihan menu yang berbeza bagi Kakitangan unit LI, koordinator LI, penyelia akademik, penyelia latihan industri dan pelajar. Istimewanya sistem ini, menu-menu paparan pelajar direka mengikut permasalahan yang sering dihadapi.

Rajah 2. Contoh paparan menu pelajar

- Langkah 3:** Pelajar mengisi dan melengkapkan butiran yang diminta pada menu-menu yang dipilih. Butiran tersebut boleh dipadam, dikemaskini dan disimpan untuk rujukan pengguna. Sebagai contoh pelajar memilih menu *Log Report*. Apabila menu ini dipilih, pelajar boleh terus merekod tugas harian mereka sepanjang menjalani latihan industri tanpa perlu menulis secara *hardcopy* sepertimana pengalaman sebelum ini. Malah, penyelia industri boleh mengesahkan rekod tugas tersebut pada bila-bila masa dan di mana sahaja mereka berada.

DATE	TASK	REMARK
20 Nov 2023	Key in invoice to the system	
21 Nov 2023	Learn how to key in purchase order	
22 Nov 2023	Attend virtual zoom meeting	

Contoh butiran yang perlu diisi oleh pelajar pada menu *Log Report*

Rajah 3. Contoh butiran yang perlu diisi oleh pelajar pada menu *Log Report*

- Langkah 4:** Dalam langkah ini, pelajar boleh melihat semula atau paparkan semua maklumat-maklumat yang telah diisi dengan menekan butang *Summary*.

Berdasarkan penerangan di atas, jelas menunjukkan bahawa sistem ini sangat diperlukan dan sangat membantu dalam urusan penyimpanan maklumat LI dengan lebih baik serta lebih selamat. Tambahan pula, sistem yang mudah dicapai serta bersifat *user friendly* ini, mampu direalisasikan demi kepentingan pengurusan yang lebih bersistematik khususnya di KPTM. Ianya terbukti bersifat

paperless dan boleh diakses pada bila-bila masa sehingga dapat menjimatkan masa dan tenaga pengguna/kakitangan KPTM.

5. KESIMPULAN

Kesimpulannya, idea inovasi ini sangat relevan untuk direalisasikan di KPTM dalam memastikan urusan hal ehwal latihan industri pelajar dapat dilaksanakan dengan lebih teratur, lancar dan efisien. Pelaksanaan sistem khusus latihan industri juga dapat memudahkan ramai pihak terutamanya pelajar, penyelia akademik dan lain-lain. Dalam masa yang sama, pembangunan sistem ini dapat menjadikan KPTM sebagai sebuah institusi pengajian tinggi yang memiliki pengurusan serta pentadbiran yang mampu berdaya saing dengan IPT hebat yang lain.

Penghargaan: Sekalung penghargaan kepada pihak pengurusan serta warga Kolej Poly-Tech MARA Bangi yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan projek idea inovasi ini.

References

- Bakar. M. J, Harun. R. J, K. Y. N. C. (2013). (2011). Business and accounting students' perceptions on industrial internship program. *Journal of Education and Vocational Research*, 1(3), pp. 72-79, June 2011, 53(9), 1689–1699.
- Seyitoğlu, F., & Yirik, S. (2015). Internship satisfaction of students of hospitality and impact of internship on the professional development and industrial perception. *Asia Pacific Journal of Tourism Research*, 20, 1414–1429.